

**Chakanda (*hippophae rhamnoides*) o'simligini dorivorlik xususiyati
tahlili**

Sobirjonov Saydullo

AnDUPI, Aniq va tabiiy fanlar o'qitish metodikasi fakulteti, biologiya
yo'nalishi 1-bosqich talabasi,

Sobirov Islomjon Ilhomjon o'g'li

AnDUPI, Aniq va tabiiy fanlar o'qitish metodikasi fakulteti, biologiya
yo'nalishi 1-bosqich talabasi,

islomjonsobirov133@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu tezisda "Dorivor o'simliklar atlas" 2019-yil va "Fitoterapiya" 2016-yil nashriga kiritilgan Jiydadoşlar- *elaegnaceae* oilasiga mansub Chakanda (*hippophae rhamnoides*) o'simligi haqida ma'lumot keltirilgan.

Annotation: This thesis contains information about the plant Chakanda (*hippophae rhamnoides*) belonging to the family *elaegnaceae*, included in the 2019 edition of the "Atlas of Medicinal Plants" and the 2016 edition of "Phytotherapy".

Аннотация: В диссертации содержится информация о растении Чаканда (*Hippophae rhamnoides*), относящемся к семейству лоховых, включенном в издание «Атлас лекарственных растений» 2019 г. И издание «Фитотерапия» 2016 г.

Kalit so'zlar: Dorivor, tabobatda qo'llanilishi, dori vositalari, kimyoviy tarkibi, sanoat.

Key words: Medicine, use in medicine, drugs, chemical composition, industry.

Ключевые слова: Медицина, применение в медицине, лекарственные средства, химический состав, промышленность.

Har qanday zamon va makon tabiatida o'sadigan o'simliklar o'ziga xos xususiyatlari bilan insonlarni qiziqtirib keladi. Xususan, dorivor o'simliklar xususiyati boshqa o'simliklar xususiyatidan yuqori o'rinda turadi. Bunday

o'simliklar xalq tabobatida muhim ahamiyat kasb etadi. Dorivor o'simliklar inson salomatligi uchun tabiiy dori vositasi hisoblanadi. Shu bilan bir qatorda Dunyo va O'zbekiston Respublikasida tarqalgan dorivor o'simliklarni ¹“Dorivor o'simliklar atlas” va ²“Fitoterapiya” kitobiga “noyob reseptlar” , dorivor giyohlarni qayerdan topish mumkinligi, qanday kasalliklarga dori sifatida ishlatilishi va bu o'simliklarni rangli surati bilan ko'plab ma'lumotlar berilgan. ¹Ushbu o'quv qo'llanma O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining 2018-yil 18-iyundagi 531-sonli buyrug'i bilan o'quv adabiyotning nashr ruxsatnomasi bilan chop etilgan.

²Ushbu o'quv qo'llanma Toshkent farmatsevtika institutining 2016- yildagi qarori bilan nashrga tavsiya etildi.

Ushbu o'quv qo'llanmalarda keltirilgan chakanda (*hippophae rhamnoides*) Jiydadoşlar- *elaegnaceae* oilasiga mansub bo'lib, bo'yi 4-6 m ga yetadigan ikki uyli buta yoki daraxt xisoblanadi. Uning jumrutsimon chakanda turini quyidagi jadvalda tahlili ko'rsatilgan.

1-jadval

Tibbiyotda ishlatiladigan jumrutsimon chakanda turi haqida tahlil

Nomi	Lotincha nomi	Hayot shakli	O'sish holati	Ahamiyati	O'sish joyi
Jumrutsimon chakanda	<i>Hippophae rhamnoides</i>	Ko'p yillik ikki uyli	Tabiiy holda o'sadi	Dorivorlik xususiyati	Ko'l va dengizni shag'alli joyida, tekislik va tog'larda

Bu o'simlik aprel-may oylarida gullaydi, mevasi avgust-oktyabr oylarida pishib yetiladi. Mevasi dumaloq yoki cho'zinchoq, to'q sariq yoki qizg'ish rangli, sersuv, danakli meva. Mevalari to'liq pishganda ba'zan sovuq tushgandan so'ng yog'iladi. Yig'ilgan mevalar quritib yoki quritmasdan ishlatiladi, moy olish zavodlariga yuboriladi.

Chakanda o'simligini dorivor o'simliklar qatoriga qo'shishning asosiy sababi shundaki, uning mevasi tarkibida karotin, foliy, yog', flavonoidlar, qand, oqsil va boshqa moddalar bo'lishidir.

2- jadval

Chakanda (*hippophae rhamnoides*) o'simligining kimyoviy tarkibi (mg%).

Moddalar nomi	Qaysi organda ko'p bo'lishi	Mg% miqdori	% miqdori
Vitamin C	Mevada	450	
Flavonoidlar	Mevada		4,25
Qandlar	Mevada		3,56
Karotin, foliy kislotasi	Urug'da	40-100	
Olma va vino kislotasi	Mevada		2,64
Vitamin E, B1, B2	Mevada	145	
Karotinoidlar	Mevada	180-300	
Moy, yog'	Urug'da	110-165	12,5
Vitamin E	Urug'da	14,3	
Vitamin B	Urug'da	0,28	
Vitamin B2	Urug'da	0,38	
Oqsil	Urug'da	0,3	
Vitamin C, gallat kislotasi flavonoidlar	Barglarda	230-370	
Oshlovchi moddalar	Barglarda		8-9

Keyingi izlanishlarda ushbu Jiydadoşlar- *elaegnaceae* oilasiga mansub chakanda (*hippophae rhamnoides*) o'simligining dorivor o'simliklar qatorida turgan o'zni tahlili amalga oshirish rejalashtirilgan. Shu orqali bu o'simlik turlari dorivorlik xususiyati haqida ma'lumotlarga ega bo'lgan holda, unga yaqin boshqa turlarni ham dorivorlik xususiyatini o'rganishni amalga oshirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati va internet saytlari.

1. M. A. Jo'rayeva "Dorivor o'simliklar atlası " Toshkent NASHIR, 2019 231-233 bet.
2. S. A. Saidov, D. A. Yusupova, R. X. Sultanova, F. A. Saydaliyeva "Fitoterapiya" Toshkent 2016.
3. www.ziyonet.uz
4. www.Lex.uz.
5. www.uzpharm-control.uz
6. www.doridarmon.uz